

ПАХТА ХОМАШЬОСИНИ ХАВОДАН АЖРАТУВЧИ СЕПАРАТОР УСКУНАЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ТАХЛИЛИ

N.M.Oripov

Farg‘ona politexnika instituti doktoranti

A.Mirzamahmudov, Z.Nurmuhammedova

Farg‘ona politexnika instituti talabalari

Аннотатсия: Ushbu maqolada separator uskunasing bir qancha modellari ko‘rsatib o‘tilgan yani yillar davomida separator uskunasing ixcham resrustejamkor yuqori ish unumdorlikka ega, va chigitli paxta bo‘lakchalarini separator devori bilan dinamik ta‘sirini kamaytirish, uni oqim yo‘nalishini boshqarish va unga mos qurilmaga o‘zgartirishlar kiritishdan iborat.

Калит со‘злар: Paxta, separator, chigit, tola nuqson, vakuum-klapan, tola yo‘qolishi, qirg‘ich. havo, tezlik, xomashyo.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕПАРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ХЛОПКОВОГО СЫРЬЯ ИЗ ВОЗДУХА

Аннотация: В этой статье показано несколько моделей сепараторного оборудования, то есть с годами сепараторное оборудование является компактным, многоразовым, высокопроизводительным и снижает динамическое воздействие частиц семенного хлопка на стенку сепаратора, контролируя направление потока и согласовывая его. это на устройство, чтобы внести изменения.

Ключевые слова: Хлопок, сепаратор, семя, дефект волокна, вакуумный клапан, потери волокна, скребок. воздух, скорость, сырье.

THEORETICAL ANALYSIS OF SEPARATOR EQUIPMENT FOR SEPARATION OF COTTON RAW FROM AIR

Annotation: In process сепаратции bit cotton together with wall of the separator to reduce the dynamic influence to manage its approaching direction of the flow in carry the changes to its building.

Key words: Cotton, separator, seed, fiber defect, vacuum valve, fiber loss, scraper. air, speed, raw materials.

Dastlab 1956 yilda ishlab chiqilgan SS-15A va SS-15M markali seporatorlarga bazi o'zgartirishlar kiritilgan, lekiuning konstruksiyasining asosiy tuzilishlari saqlab qolingani [3]. Uning XSCH seporatoridan asosiy farqi rezina parrakli barabanini yo'qligidadir.

Separator ishlaganda paxta xom ashyosi kamerasiga tushgan asosiy massa inersiya bo'yicha xarakat qilib, vacuum-klaponga o'tadi. Malum qismi esa to'rtli diskka uriladi va unga yopishadi. Bu disklar separator kamersining yon tomonlariga o'rnatilgan. To'rt yuzasidan paxta elastik sidirg'ichlar 3 yordamida tozalanadi. Seporatorning unumdorligi soatiga 15 tonna, sidirgichlar va vacuum-klapon aylanish tezligi-80, tozalash unumdorligi 5-8 % dan ortiq emas. Asosiy kamchiliklari-ish paytida unumdorlikni oshirish uchun yoki yuqori namlikda paxta xom ashyosini uzatishda yon tomon disklariga ko'p miqdorda paxta yopishib qoladi va elastik sidirgichlarning tozalash unumdorligi past ko'rsatgichga ega bo'ladi. Bundan sidirgich valini aylantirish uchun kuch oshib uzatma tasmalarinig sirpanishi sodir bo'ladi. Natijada sidirg'ich vali to'xtab qolib, seporatorda tiqilish xolati yuz beradi. Seporatorning chiqich qisqa quvurida paxta xom ashyosi vacuum-klaponning barabani parraklari va qobiq orasiga tushub qoladi. Baraban parraklari qobiq yuzasiga paxtani uradi, natijada chigitlar sinadi va tolalarga shikaslanishi sabab bo'luvchi tasir ko'rsatadi.

Separator ish unumdorligi va paxta namligining oshishi natijasida ko'pincha to'rtlarda tiqilish xolati sodir bo'ladi va bu so'ruvchi to'rtlarda kata qarshilik xosil qiladi.

1.7-rasm. Qo‘shimcha kamerali separator

kirish quvuri-1, ishchi kamera-2, qo‘shimcha kamera-3, qo‘shimcha to‘rli sirt-4, to‘rli sirt-5, so‘ruvchi quvur-6, sidirgich-7, vakuum klapan-8.

Separator quyidagicha ishlaydi. Paxta kirish quvuri (1) orqali ajratish kamerasi (2) ga keladi. Shunda paxtaning asosiy qismi inersiya kuchi ta‘sirida to‘g‘ri chiziqli harakatini davom ettirib, qo‘shimcha kamera (3) ga o‘tadi va unda o‘z og‘irligi ta‘sirida vakuum-klapan (8) ga tushadi. Paxtaning qolgan qismi ajratish kamerasi (2) da to‘rlar yuzasiga yopishib qoladi va sidirgich (7) orqali tozalanadi. To‘rdan ajratib olingan paxta bo‘laklari vakuum-klapanga tushadi. Havo esa to‘rli sirtlar (4) va (5) orqali chiqib ketadi. Bu taklif qilingan separatorda to‘rli yuzaning foydali yuzasi oshirilgan bo‘lsada, yopishgan paxtani sidirg‘ich bilan sidirib olishda turli xil kamchiliklarni kuzatish mumkin.

Seporatorning pastki qismidan xavo so‘rilmasligi tufayli, paxta xom ashyosi to‘rdan ajralib, chiqarish qyvuri 6 ga kelib tushadi.

Bu seporatorning kamchiligi ayrim xollarda to‘r yuzasiga yopishgan paxta xom ashyosi pastga tushushga to‘la ulgirmaydi. Natijada to‘rning to‘silib qolish xolati yuz berib, bosim yo‘qolishi xosil bo‘ladi. Bu esa unumdorlikning pasayib ketishiga sababchi bo‘ladi.

4-rasm <<KONTINENTAL>> markali separatori.

1-ajratish kamerasi; 2-so'ruvchi qisqa quvur; 3-kirish qisqa quvuri; 4-to'rli baraban;

5-vakuum-klapon;

Aylanuvchi to'rli barabanli separator –rasmda [] ko'rsatilgan ($p=25-35$ ayl/min) va $D=810$ mm.

Separator ishlaganda paxta xom ashyosi xavo bilan kirish quvuri 2 orqali ajratish kamerasi 1 ga kirib keladi. Paxta o'z inersiyasi tasirida ajratish kamerasi devorlariga urilib, o'z og'irligi tasirida pastga qarab xarakatlanadi. Natijada paxta ajratish kamerasida o'rnatilgan baraban 4 ga yopishmasdan pastga vacuum-klapon 5 ga kelib tushadi.

4-rasm XSCH markali separatori.

1-havo oqimi; 2-to'r; 3-ajratish kamerasi; 4-kirish quvuri; 5-yo'naltirgich; 6-rezina parrakli baraban, 7-vakuum-klaponi.

Ish paytida paxta xom ashyosi separatorga notekis xolatda kelib tushgan vaqtida bazi bo'lakchalari to'rli yuzaga borib yopishadi. Bu yuzadan olib tashlovchi moslama yo'qligi sabali uning tiqilish xolati sodir bo'ladi. (4- rasm)da XSCH markali O'zbekiston olimlari tomonidan yaratilgan separator ko'rsatilgan. Bunda tashilayotgan paxta xom ashyosi xavo bilan birga quvur orqali separatorning ijratisht kamerasi 3 ga keladi. Ajratish kamerasi xajmi qisqa quvurdan ancha kata. Shuning uchun unda xavo tezligi 20-25 m/s dan 1.5-2 m/s ga pasayadi.

XSS separatori xam XSCH separatoriga o'xshaydi. Faqat unumdorlikni pasaytirishga moslashtirilgan konstruktiv o'lchamlari bilan farq qiladi (8 t/soatgacha). XSS markali separatorning baraban va vacuum-klapanining aylanish chastatasi XSCH separatori bilan bir xilda bo'ladi. Xozirgi kunda barcha paxta tozalash korxonalarida paxta xom ashyosini xavodan ajratish uchun sidirg'ichli SS-15A markali separatori (-rasm) ishlatiladi.

5-rasm SS-15A separatori.

1-kirish quvuri; 2-to'rli yuza; 3-sidirg'ich; 4-vakuum klapon; 5-so'ruvchi qisqa quvur.

Bundan tashqari, paxta xavop oqimi tasiridan qutilgach, inersiya bo'yicha separatorning ichki yuzasiga uriladi. Bu yuza R qiyalik radiusi kata qiymatga ega. Shu tufayli urilish kuchi sezilarli bo'ladi.

Paxta xom ashyosini xavodan ajratuvchi eng sodda qurilma-bu <KONTINENTAL> firmasini <C> markali separatoridir.

<<C>> markali separator.

1.Kirish qisqa quvuri; 2.Xavo kamerasi; 3-zaslonka; 4 Ajratish kamerasi; 5-so'ruvchi qisqa quvur; 6-chiqaruvchi qism; 7-to'r;

Bu separator 2 va 3 kameralardan iborat.kameralar to'r 4 bilan bo'lingan bo'lib, uning teshiklari diametri 6x6 mm ga teng. Ventilyator tomonidan xosil qilanayotgan xavo oqim tasirida paxta xom ashyosi to'r 4 ga yopishadi.O'z og'irligi tasirida to'rdan ajralib, taqsimlovchi lentga tushadi.Taqsimlovchi lenta kameraning pastki qismiga o'rnatilgan.

Xavo va mayda iflos aralashmalar to'r teshiklaridan ikkinchi kamera 3 ga o'tadi va ventilyator yordamida atmosferaga chiqarib yuboriladi.

Tez tez bo'lib turadigan tiqilib qolishlarni oldini olish va paxta xom ashyosini yaxshiroq titish maqsadida keyinchalik bu turdagi separatorlar takomillashtirilib,

S.Xusanov taklif etgan separator qurilmasi.

1-kirish quvuri, 2-ishchi kamera, 3-yo‘naltirgich, 4-to‘rli yuzali konveyer, 5- to‘siq, 6- vallar, 7-cho‘tkali baraban, 8-vakuum-klapan, 9-xavoni so‘rish quvuri bo‘lib, ular bir-biriga harakatini bog‘lash uchun ishlatiladigan zanjirlar to‘rli yuza (4) chetiga payvandlash yo‘li biriktirilgan. Ular to‘rli yuza (4) ni harakatlanishini ta‘minlaydi. To‘rli yuza (4)ni yuqoridan pastga qarab bir tomonlama harakatlanishi natijasida unga yopishgan paxta ham u bilan birga ajratish kamerasi (2) ning ostiga tushadi va u yerda to‘rli yuzaning orqa qismida joylashgan bunker (5) to‘siq vazifasini bajargani uchun to‘rli yuzadan havoni so‘rib olish jarayoni to‘silib, to‘rli yuza (4) teshiklaridagi havo oqimi to‘xtaydi. Natijada vakuum sharoiti vujudga kelib, u yerda paxta o‘z og‘irligi bilan pastda joylashgan vakuum – klapan (8) ni parraklari orasiga to‘g‘ri tushadi.

6-rasm SX separatori.

S.X.Qodirxo'jayev pnevmoseparator ajratish kamerasida so'ruvchi quvur oldiga to'rtli yuza o'rnatgan. Shunday qilib, sepoartorlarning to'rtli konstruksiyalari tuzilishini, ishlash jarayonini atroflicha o'rganib chiqib, bugungi kunda samarali ishlaydigan unumdor konstruksiyaning yo'qligi aniqlandi. Unumdorligi yuqori bo'lgan separatorlarni yaratish paxtani xavodan ajratish jarayonini takomillashtirish vaqtida tola va chigit shikaslanishini kamaytirish kerak bo'ladi.

Separatorlar va uning asosiy ishchi o'rginlari tasnifi.

Markazdan qochirma separatorlarda material xavodan markazdan qochirma kuch tasirida ajratiladi. Egri chiziqli quvurda xarakat qilayotgan material (b-rasm) kojuxning tashqi qismiga qisiladi. Xarakatlanayotgan material egri chiziqli quvur o'tkazgichni ochiq qismiga keladi. Ochiq qismining uzunligi materialning transportlanayotgan oqimda bunkerga chiqishini to'la taminlay oladi. Xavo quvur o'tkazgich 3 orqali ventilyatorga so'riladi.

Materialni mexanik xolda ajratish uchun mexanik kuchlardan foydalanish talab etiladi. Shu usulda ishlovchi separatorlarga xarakatlanuvchi va qo'zg'almas yuzali seporatsiyalash elementi bo'lgan konstruksiyalar kiradi.

8-rasm.<<GULLET>> separatori.

1-kirish qisqa quvuri; 2-aylanuvchi to'rtli baraban; 3-kamera; 4-vakuum-klapon.

Qozg'aluvchan separatsiyalash elementi bo'lgan paxtani xavodan ajratuvchi separatorlarga <<GULLET>>separatori(-rasm) kiradi. Unda xavo oqimi bilan paxta xom ashyosi aylanuvchi to'rli barabanga tushadi va malum qatlam bilan uning yuzasini qoplaydi. Og'ir mayda iflosliklar uning pastki qismi orqali kameraga tushadi, u yerda maxsus shnek orqali tashqariga chiqariladi. Paxta xom ashyosi esa to'r yuzasidan vacuum-klapanning rezina parraklari yordamida sidirib olinadi. To'r qo'zg'aluvchi separatsiyalovchi yuza xisoblanadi.

Qo'zg'aluvchi yuzali separatorda paxta xavo aralashmasi bilan o'tkazgich orqali o'tadi. Bunda xavo to'r yuzasi teshiklaridan chiqib ketadi, paxta esa unda ushlab qolinadi, parrakli baraban bilan vacuum-klapanga tashlab beriladi, to'r yuzasiga yopishgan xom ashyo sidirgichlar bilan tozalanadi. Separatorlarning ko'rib o'tilgan kanstuksiyalari ular bajarayotgan funksiyalari bo'yicha bo'linuvchi quydagi ishchi organlariga ega:

UMUMIY XULOSALAR

Paxtani xavodan ajratish jarayonida uning tabiiy xususiyatlarini saqlash masalasi dolzarb bo'lib, ushbu muammo hal etish va bu borada nazariy o'rganib chiqilgan masalalar bo'yicha quydagi xulosalar qilindi:

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar tomonidan taklif etilayotgan yangi variantdagi separator yana bir bor chuqur o'rganilib ishlab chiqarishga joriy etilsa qayta ishlanayotgan chigitli paxtani tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish va tayyorlanayotgan yarim tayyor mahsulot sifati yuqori sifatda bo'lishi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muradov R., Yangibayev Y. Tursunov I. «Пути повышения эффективности работы сепаратора СС-15А». Хлопковая промышленность. 1986.
2. Oripov N. M. Muradov R. M. Xusanova. Separator ishchi kamerasida paxtaga ta'sir qiluvchi zarba kuchini kamaytirish yo'llari Farg'ona politexnika instituti ilmiy texnika jurnali 2020 yil

3. A.O. Ibragimov, SH.Xusanova The working technologies of saw and roller machines in cotton cleaning factories Научно-образовательный электронный журнал ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ Выпуск №7 2020 yil (октябрь), 465-468 betlar
4. Turgunov, D., No'Monova, R., & Toirov, U. (2022). DISTRIBUTION OF COTTON MASS BY AIR TRANSPORT PIPE LENGTH AND CROSS-SECTION. *Science and innovation*, 1(D8), 280-285.
5. Umarali o'g'li, T. D., Sharipjanovich, S. O., & Mahmudovich, M. B. (2021). Theoretical research of the effect of damage and air transport working parts on cotton raw materials. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(12), 65-76.
6. Study of the effect on the natural characteristics of fiber in the process of application of cotton processing technology novateur publications international journal of innovations in engineering research and technology [ijiert] issn: 2394-3696 website: ijiert.org
7. Research on the introduction of a double-faced improved cotton separator Novateur publications
8. International journal of innovations in engineering research and technology [ijiert] ISSN: 2394-3696 Website: ijiert.org